

Storytelling digital, cápsula informativa oral y gamificación: estrategias para la mediación pedagógica virtual inclusiva del profesorado Universitario

Storytelling, informational capsules, and gamification to strengthen inclusive virtual pedagogical mediation among Special Education faculty at the National University of Costa Rica

Storytelling digital, cápsula informativa oral e gamificação: estratégias para a mediação pedagógica virtual inclusiva do professorado universitário

Simona Trovato-Apollaro
Universidad Nacional
Heredia, Costa Rica
simona.trovato.apollaro@una.cr
ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6195-1756

Resumen

El impacto de la pandemia SARS-CoV-2 obligó el cuerpo docente de la Carrera de Educación Especial (CEE) de la Universidad Nacional de Costa Rica a replantear sus prácticas educativas dadas en la modalidad sincrónica remota. Este artículo presenta una propuesta de formación implementada en el segundo semestre del 2022, que responde a la pregunta problema: ¿Cómo fortalecer las estrategias de mediación pedagógica virtual inclusiva del equipo docente de la CEE-UNA, en el marco del Diseño Universal para el Aprendizaje?

Respecto a la metodología, se eligió el paradigma naturalista bajo el enfoque cualitativo, utilizando técnicas de recolección de datos como entrevistas abiertas, grupos focales y observaciones no participantes en clases remotas sincrónicas.

A partir de los resultados de diagnóstico se eligió trabajar la estrategia educativa del taller, centrándose en tres técnicas claves: el *storytelling* digital, la cápsula informativa oral y la gamificación.

El principal resultado fue que, con la implementación del taller, las personas docentes pudieron fortalecer sus prácticas de mediación pedagógica virtual inclusiva, en el marco del Diseño Universal para el Aprendizaje.

Se concluye que la mediación pedagógica virtual inclusiva debe implementar experiencias que potencien la creatividad y el asombro en la comunidad de aprendizaje, procurando tener un impacto significativo en el estudiantado. Se sugiere aplicar la estrategia a otras carreras de la UNA para fortalecer la mediación pedagógica virtual inclusiva en los procesos de aprendizaje.

Palabras claves: Diseño Universal para el Aprendizaje, Educación Especial, formación docente, mediación pedagógica inclusiva, modalidad remota sincrónica, SARS-CoV-2,

storytelling digital, Universidad Nacional de Costa Rica, innovación educativa, mediación pedagógica creativa.

Abstract

The impact of the SARS-CoV-2 pandemic forced the teaching staff of the Special Education Program (CEE) at the National University of Costa Rica to rethink their educational practices delivered in a synchronous remote modality. This article presents a training proposal implemented during the second semester of 2022, which responds to the following research question: How can the inclusive virtual pedagogical mediation strategies of the CEE-UNA faculty be strengthened within the framework of Universal Design for Learning?

Regarding the methodology, a naturalistic paradigm under a qualitative approach was adopted, using data collection techniques such as open-ended interviews, focus groups, and non-participant observations in synchronous remote classes.

Based on the diagnostic results, the workshop was selected as the central educational strategy, focusing on three key techniques: digital storytelling, oral informational capsules, and gamification.

The main finding was that the implementation of the workshop enabled faculty members to strengthen their inclusive virtual pedagogical mediation practices within the framework of Universal Design for Learning.

It is concluded that inclusive virtual pedagogical mediation should incorporate experiences that foster creativity and a sense of wonder within the learning community, aiming to generate a meaningful impact on students. It is suggested to apply this strategy to other programs at UNA in order to strengthen inclusive virtual pedagogical mediation across learning processes.

Keywords: Universal Design for Learning, Special Education, teacher training, inclusive pedagogical mediation, synchronous remote modality, SARS-CoV-2, digital storytelling, National University of Costa Rica, educational innovation, creative pedagogical mediation.

Resumo

O impacto da pandemia SARS-CoV-2 obrigou o corpo docente do Curso de Educação Especial (CEE) da Universidade Nacional da Costa Rica a repensar suas práticas educativas desenvolvidas na modalidade remota síncrona. Este artigo apresenta uma proposta de formação implementada no segundo semestre de 2022, que responde à seguinte questão-problema: Como fortalecer as estratégias de mediação pedagógica virtual inclusiva da equipe docente da CEE-UNA, no âmbito do Desenho Universal para a Aprendizagem?

Em relação à metodologia, foi escolhido o paradigma naturalista sob a abordagem qualitativa, utilizando técnicas de coleta de dados como entrevistas abertas, grupos focais e observações não participantes em aulas remotas síncronas.

A partir dos resultados do diagnóstico, optou-se por trabalhar com a estratégia educativa da oficina, com foco em três técnicas centrais: o storytelling digital, a cápsula informativa oral e a gamificação.

O principal resultado foi que, com a implementação da oficina, os docentes puderam fortalecer suas práticas de mediação pedagógica virtual inclusiva, no âmbito do Desenho Universal para a Aprendizagem.

Conclui-se que a mediação pedagógica virtual inclusiva deve implementar experiências que potencializem a criatividade e o encantamento na comunidade de aprendizagem, buscando gerar um impacto significativo no corpo discente. Sugere-se aplicar a estratégia a outros cursos da UNA para fortalecer a mediação pedagógica virtual inclusiva nos processos de aprendizagem.

Palavras-chave: Desenho Universal para a Aprendizagem, Educação Especial, formação docente, mediação pedagógica inclusiva, modalidade remota síncrona, SARS-CoV-2, storytelling digital, Universidade Nacional da Costa Rica, inovação educativa, mediação pedagógica criativa.

INTRODUCCIÓN

A causa de la pandemia SARS-CoV-2, declarada oficialmente en Costa Rica en marzo del 2020, se generó una emergencia sanitaria para la cual las lecciones de todos los niveles educativos fueron impartidas en modalidad remota.

En vista de esta situación, donde las lecciones en la Universidad Nacional de Heredia (UNA), se siguieron dando en la modalidad remota durante dos años más, se requirió fomentar la inclusión en las mediaciones pedagógicas virtuales del profesorado de la Carrera de Educación Especial (CEE) de la UNA, en adelante CEE-UNA. El fin fue potenciar la inclusión y participación efectiva a los procesos de aprendizaje por parte del cuerpo estudiantil.

Es importante mencionar que, esta investigación se realizó en la modalidad presencial remota, donde el proceso de aprendizaje se construyó utilizando un entorno virtual y aplicaciones tecnológicas. La misma se propuso para ser desarrollada con la población de docentes activos (con nombramiento vigente) de la CEE-UNA, durante el segundo semestre del 2022.

En cuanto a los síntomas del problema de este estudio, se menciona la poca participación del estudiantado en las clases virtuales, con cámaras apagadas, poca comunicación verbal y

asertiva (Sepúlveda, 2021). A esto se suma la poca participación de las personas estudiantes que compartían internet con sus familias (Castillo y Cabrera, 2021). Asimismo, se señala la ausencia en las clases presenciales remotas de las personas estudiantes que vivían en zonas indígenas (Guevara, 2020). En el ámbito de la CEE-UNA la profesora Fontana, sumó a lo anterior el bajo aprovechamiento por parte del profesorado de las herramientas que facilitaban la accesibilidad tanto en los contenidos como en la plataforma *Moodle*® de la UNA (comunicación personal de A. Fontana, 3, diciembre, 2021).

Los síntomas mencionados demuestran un escenario educativo donde el personal docente presentaba dificultades para comprender el proceso de aprendizaje de cada estudiante. Además, una parte del estudiantado solo podía participar del chat de *WhatsApp*® para recibir los contenidos de la clase en modalidad presencial remota, a causa de la escasa conectividad presente en las zonas donde vivían.

Por otro lado, hablando de inclusión, las plataformas de *Moodle*®, *Zoom*®, *Google*® *Meet*® y *Microsoft Teams*®, son accesibles para las personas con discapacidad auditiva o visual, siempre y cuando la persona docente haya activado algunas herramientas internas como los subtítulos, el audio para describir lo que se proyecta en la pantalla, los contrastes de color de fondo, y el recuadro para el intérprete de lenguaje de señas. Estas plataformas, ofrecen la posibilidad de conectarse con otras aplicaciones (como el lector de pantalla) haciéndolas aún más inclusivas; sin embargo, la utilización de estas depende del grado de conocimiento que tiene de ellas la persona docente.

Otra causa relacionada con el problema fue la falta de espacios espontáneos de encuentro donde el cuerpo docente UNA pudiera comunicar sus dudas, temores y limitaciones (Caneva, 2019) en relación con las estrategias de mediación pedagógica virtual inclusiva. Además, se señala la necesidad de crear espacios informales para el mutuo apoyo, la colaboración y la comunicación entre docentes a nivel institucional e interuniversitario. Por último, se menciona la limitación de tiempo del cuerpo docente CEE-UNA para formarse en los cursos brindados anualmente por la Vicerrectoría de Docencia.

Se investigó este tema para fortalecer la inclusión en las mediaciones pedagógicas realizadas por el cuerpo docente y, consecuentemente, la participación de su estudiantado en las clases dadas en la modalidad remota.

De acuerdo con lo anterior, Calvo (2021) recuerda algunos principios educativos aludidos por Gutiérrez y Prieto (2002) y afirma que hace falta una "... proyección de la mediación pedagógica (...) concebida como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad" (p.23). En relación con esto, se sugiere que la necesidad de formación por parte del profesorado de la CEE-UNA en temas específicos como la participación y la creatividad en sus mediaciones pedagógicas virtuales, se liga a la necesidad de innovación de la misma carrera, que actualmente busca actualizar y replantear sus programas de estudio en el marco de los Derechos Humanos (UNA, 2022b). De esta manera, se fortalecieron las estrategias de mediación pedagógica virtual inclusiva, implicando una innovación en la forma de construir conocimiento con el estudiantado, para que la misma sea más participativa y no discriminatoria. De este modo, se contribuyó también a que las personas con discapacidad, con necesidades especiales o educativas, pudieran ejercer su derecho a educarse en igualdad de oportunidades.

Por tanto, el objeto de este estudio fue identificar las necesidades de formación para fortalecer las estrategias de mediación pedagógica virtual inclusiva del cuerpo docente de la CEE, para posteriormente elaborar una propuesta educativa durante el segundo semestre del 2022.

A raíz de este escenario educativo y de la problemática expuesta, surgió la pregunta problema: ¿Cómo fortalecer las estrategias de mediación pedagógica virtual inclusiva del equipo docente de la CEE-UNA, en el marco del Diseño Universal para el Aprendizaje?

Para lograr los objetivos de esta investigación se consultaron antecedentes nacionales e internacionales. El fin de esa revisión fue realizar un estudio exhaustivo de lo pertinente al tema de la mediación pedagógica virtual inclusiva, en el ámbito de la educación superior internacional, nacional y, más específicamente, en la CEE-UNA.

Las fuentes fueron recopiladas desde diferentes motores de búsqueda de artículos académicos y libros, como EBSCOhost® y Google® Scholar ®.

De los antecedentes internacionales se comprendió que la digitalización de los medios de comunicación ha dado paso a nuevos procesos de aprendizaje, que se basan en la diversificación continuada de formatos, o bien en nuevas formas de interacción mediada. Estas mediaciones, para De Pablos (2018) no son del todo nuevas. Son parte de la "remediación" que facilitan las nuevas tecnologías y los medios digitales que influyen entre

sí y se apoyan en medios anteriores (libro, vídeo, cine, radio, etc.). También se percibió que la tecnología se deriva del comportamiento humano (en constante evolución), y que es un recurso al servicio del aprendizaje. Por tanto, del uso y adaptación a la tecnología con relación a los procesos de aprendizaje, depende la misma sobrevivencia de una institución educativa.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) evidenció que, entre las varias competencias docentes se ha destacado la digital (Unesco, 2019), que se considera a un conjunto de competencias interconectadas entre sí. Además, autores como Engen (2019) reflexiona sobre el concepto de «docente profesional digitalmente competente». Este mismo autor, hace énfasis sobre la necesidad de una mejor interpretación de la competencia digital profesional que tenga en cuenta diversos aspectos sociales y culturales en relación con la tecnología, las escuelas y la profesión docente.

De los antecedentes nacionales se ha recalcado la importancia de estructurar nuevos ambientes de aprendizaje que estimulen la interacción, el aprendizaje cooperativo, el trabajo en redes y en equipo (Castro y Artavia, 2020). En este sentido, estos autores enfatizan en una actitud positiva por parte del profesorado para integrar las TIC a los procesos de aprendizaje.

Por otra parte, en la revisión se acentúa el hecho de que los procesos de mediación pedagógica y el proceso de evaluación de los aprendizajes son directamente relacionados. En relación con este aspecto, se ha destacado la importancia de desarrollar una cultura evaluativa que no sea exclusiva del cuerpo docente.

Importante recalcar que, entre los antecedentes nacionales ha sobresalido el enfoque del DUA y sus principios, para haber facilitado la inclusión en los procesos de construcción del aprendizaje. Para Segura y Quirós (2019), este enfoque ha permitido romper la dicotomía entre personas estudiantes con discapacidad o sin discapacidad. De esta manera, las opciones tecnológicas han favorecido también la eliminación de barreras. Por tanto, se considera que el proceso de aprendizaje debe tener presente no solo la accesibilidad y la inclusión, sino también a la diversidad de las personas que forman a la comunidad aprendiente.

En el ámbito de la UNA, los estudios de Cerdas, González, Salas y Villalobos (2022) han mostrado que tanto el cuerpo docente como el estudiantado han percibido a la presencialidad

remota como una forma segura para construir conocimiento, la cual podría seguir siendo implementada en el futuro si las condiciones de conectividad de la institución y del estudiantado mejoran. Asimismo, se percibió que la mediación pedagógica requiere de la incorporación de las TIC en los entornos virtuales de aprendizaje y que la misma debe ser mejorada para responder a las necesidades actuales, en las que sobresalen la creatividad, la inclusión y la colaboración.

En conclusión, en la teoría se comprobó la importancia de investigar sobre la mediación pedagógica virtual inclusiva en la población del profesorado de la CEE-UNA. Los antecedentes demuestran que aún no se habían realizado estudios en esta población sobre este tema de gran importancia y actualidad educativa. De la misma manera, se consideró importante investigar en qué forma se practicó la mediación pedagógica digital inclusiva en la CEE-UNA, además de identificar las necesidades del profesorado en cuanto al fortalecimiento de esta.

Los antecedentes nacionales e internacionales mencionados, responden a los referentes teóricos que fundamentan este estudio, los cuales se enmarcan con los Derechos Humanos, y en particular con el derecho de toda persona a recibir una educación de calidad e inclusiva. La educación inclusiva está vinculada también al derecho de una educación de calidad para todas las personas, indistintamente de su género, etnia, cultura, religión o condición física o mental. De este modo UNESCO (2009), define la educación inclusiva como “... una estrategia clave para alcanzar una Educación para Todos” (p.2).

La organización supra mencionada, aclara que su propósito es que cada actor (cuerpo estudiantil y docente), se sienta cómodo ante la diversidad, la cual es percibida como un valor y una oportunidad para enriquecer los procesos educativos.

Otro referente teórico de importancia para este estudio es el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) aplicados a la modalidad remota. La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2006), explicitó en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que por DUA se entiende:

... el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación

ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten (art.2). (p.5)

Se infiere que el DUA tiene el fin de propiciar un ambiente de aprendizaje accesible para cualquier persona, que al momento de ser planeado considera los principios de la accesibilidad y de la inclusión para eliminar barreras a cualquier entorno físico o virtual. En particular para estos últimos tipos de entorno, el DUA contempla la utilización de tecnología de apoyo requeridos por algunas personas con discapacidad.

Por otro lado, la educación y el proceso de aprendizaje, así como la cultura, están en continuos cambios y evolución, siendo marcados por el momento histórico y económico que vive un país y el mundo ya globalizado. Por las características mismas que se acaban de mencionar, la persona docente universitaria debe tener una formación inicial de calidad que le permita aprender a aprender, para luego poderse formar constantemente a través de la formación continua. De esta manera, a través de la formación continua, el cuerpo docente puede asegurar una educación de mayor calidad e inclusión. En este escenario, donde las competencias docentes se ven en continuo crecimiento, las competencias digitales (CD), se conciben como un conocimiento necesario y transversal, de suma importancia para la práctica de una educación inclusiva, que se potencia también gracias a la accesibilidad digital.

A partir de lo anterior se propuso para la investigación como objetivo general *Desarrollar una propuesta de formación para el personal docente de la CEE-UNA, para el fortalecimiento de las estrategias de mediación pedagógica virtual inclusiva en las clases remotas, durante el segundo semestre del 2022.* Para alcanzar este objetivo, se plantearon dos objetivos específicos que permitieran desarrollar un proceso de diagnóstico que consintiera *Identificar las necesidades de formación en estrategias de mediación pedagógica virtual inclusiva del cuerpo docente de la CEE-UNA.* Asimismo, *Describir las necesidades de formación a partir de lo aplicado o practicado por la persona docente en sus lecciones.* A partir de los resultados del diagnóstico se plantearon tres objetivos específicos más mirados a diseñar, implementar y evaluar la propuesta de formación creada para las personas docentes de la CEE-UNA. Estos fueron: *Diseñar una propuesta de formación para el equipo de docentes de la CEE-UNA que fortalezca las estrategias de mediación pedagógica virtual*

inclusiva y que motive la participación del estudiantado. Asimismo, Implementar la propuesta de formación diseñada para el fortalecimiento de las estrategias de mediación pedagógica virtual inclusiva, con las personas docentes de la CEE-UNA. Por último, Evaluar la propuesta de formación desarrollada para fortalecer las estrategias de mediación pedagógica virtual inclusiva practicada por el cuerpo docente de la CEE-UNA.

Sobre la base de estos objetivos se plantea el propósito de este artículo cuyo fin es compartir lo logrado en la estrategia educativa realizada con el cuerpo docente CEE-UNA para el Fortalecimiento de las Estrategias de Mediación Pedagógica Virtual Inclusiva del cuerpo docente de Educación Especial de la Universidad Nacional de Costa Rica, mediante el *storytelling* digital, la cápsula informativa oral y la gamificación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para Campos (2020) la metodología de un estudio "... es el camino mediante el cual se pretende alcanzar los objetivos planeados" (p.48), de esta forma la metodología que sigue esta propuesta se ha desarrollado en el paradigma naturalista bajo el enfoque cualitativo. El paradigma naturalista se aplica a los fenómenos sociales permitiendo buscar alternativas para cambiar un contexto específico (Fontana, 2019). Se ha elegido el enfoque cualitativo en cuanto permite comprender un fenómeno en todas sus dimensiones (internas y externas, pasadas y presentes) desde la perspectiva de los sujetos participantes, en relación con un contexto específico. Asimismo, se ha considerado la adecuada para responder a cada objetivo propuesto.

La investigación de tipo cualitativo se denomina también naturalista fenomenológico, interpretativa o etnográfica y se desarrolla en un proceso fraccionado en fases. Existen distintas formas de dividir las fases, en esta investigación se siguió la de cinco fases descritas por Piza, Amaiquema y Beltrán (2019).

De esta forma, en la primera fase de esta investigación se abordó el problema y se creó la pregunta con el fin de explorar lo que viven las docentes de la CEE en el contexto de la División Educación Básica (DEB) de la UNA en relación con la mediación pedagógica virtual inclusiva. En la segunda fase se procedió a investigar literatura nacional e internacional relacionada al tema del estudio elegido para conocer experiencias similares

vividas, verificar que no se hubieran realizados estudios con la población meta y poder confirmar la necesidad de la indagación. En la tercera fase se procedió a diseñar, validar y reelaborar los instrumentos que se usaron para recaudar la información de datos. Asimismo, se aplicaron los instrumentos creados a la población meta de esta investigación. En la cuarta fase se procedió a transcribir, decodificar y triangular la información recaudar para su análisis. En la quinta fase se procedió a describir los resultados y las conclusiones de esta investigación.

Las personas destinatarias directas de esta investigación fueron cuatro personas docentes de la CEE-UNA, y fueron escogidas mediante un método de invitación cursada exclusivamente al profesorado con carga académica de la CEE de la Universidad Nacional de Heredia, durante el segundo semestre del 2022. Profundizando en las personas destinatarias, se cuenta con cuatro mujeres en edad entre los veintiocho y los cincuenta años. Estas personas trabajan para la UNA desde hace mínimo tres años. Una persona cuenta con veinticuatro años de servicio para la CEE. Todas las personas poseen un grado de maestría, a excepción de una que cuenta con grado de doctorado.

En lo que concierne las técnicas y los instrumentos que se implementaron para la recolección, el registro y la validación de la información, siguieron también al enfoque seleccionado. Para el enfoque cualitativo, al cual responde esta investigación las técnicas seleccionadas son: la entrevista abierta individual, el grupo focal y la observación no participante.

Los instrumentos que se implementaron en el trabajo de campo fueron: un guion con diez preguntas para la entrevista abierta individual dirigida a cada participante del cuerpo docente CEE. Asimismo, se utilizó un guion para el grupo focal del cuerpo docente CEE conformado por siete preguntas abiertas. Por último, se creó un registro de observación no participante para las clases remotas sincrónicas de las docentes participantes de la investigación. El registro definió qué observar en dichas clases sincrónicas.

Cada uno de estos instrumentos fue validado por dos personas expertas docentes de la Universidad estatal a Distancia (UNED). Se contó con una persona especialista en Educación Especial, la cual fue de ayuda para enfocar la temática de inclusión y accesibilidad de esta investigación. La persona experta de Tecnología Educativa, por su lado, aportó en abordar

temáticas relacionadas con la mediación pedagógica virtual inclusiva. Seguidamente a la recolección de datos realizada en el diagnóstico, se procedió con su análisis.

Los momentos del análisis de datos de esta propuesta fueron los siguientes: la transcripción de las entrevistas, del grupo focal y de la observación no participante, la definición de categorías y subcategorías, la clasificación de la información según las categorías y subcategorías, la descripción de la información, el análisis e interpretación de datos.

De las categorías de análisis se identificaron subcategorías. Este trabajo de categorización permitió manejar de forma sistemática la información recaudada y delimitar los mismos alcances del estudio. De la misma forma, este trabajo permitió clasificar la información de la cual se derivó el análisis y la interpretación de los datos.

Por lo que concierne al análisis y la interpretación de los datos, la persona investigadora realizó una triangulación de las técnicas supra mencionadas aplicadas en campo.

De este modo se procedió a describir lo analizado e interpretado para crear una experiencia que permitiera generar una transformación en la población participante del estudio, gracias a la propuesta de formación que nació de esta investigación.

Con base a los resultados del diagnóstico, para alcanzar el objetivo específico 3, se diseñó una propuesta de formación que contuviera las estrategias pertinentes que fortalecieran la mediación pedagógica virtual inclusiva practicada por el profesorado de la CEE. Con esto en mente se creó un planeamiento de la estrategia educativa general seguido por un planeamiento didáctico y un cronograma de ejecución. En este último se establecieron los tiempos para diseñar la estrategia educativa, preparar los materiales para la misma, ejecutarla, sistematizar y analizar los resultados. Con el fin de alcanzar el objetivo específico 2, la propuesta educativa constó de un taller de seis horas dado en dos días de diciembre del 2022.

Para el desarrollo del taller se necesitaron los siguientes recursos: fuentes primarias y secundarias para poder proceder con la aplicación de diagnóstico. Asimismo, se requirieron recursos como una computadora y acceso a internet, herramientas TIC para la creación de materiales digitales (presentaciones e infografías) como *Genially*® o *Canva*® o bien herramientas de *Microsoft Office 365*® (*Word*®, *Power Point*®) o programas como *Adobe*®

para poder convertir los archivos en formato *PDF*. También se necesitaron herramientas para el desarrollo de los talleres dados en la modalidad remota sincrónica de tipo comunicacionales virtuales como *Zoom*®, incluyendo a sus aplicaciones de vídeo, grabación y subtitulación de la clase sincrónica.

De la misma forma, fue necesario tener acceso a plataformas virtuales como *Microsoft Teams*® y *Moodle*®. Por lo que concierne las estrategias para crear *storytelling* digital se mostraron las aplicaciones de *Pixton*®, *Storybird*® y las aplicaciones para descargar música gratis: *Artist.lp*®, *filmusic.io*®, *YouTube Studio*®. En cuanto a las aplicaciones para crear podcasts se presentó *Audacity*® y para la gamificación: *Genially*®. Se usaron también aplicaciones de *Google*® como el *Drive*® para compartir la carpeta del banco de recursos con la población meta y la aplicación de *Google Forms*® para la evaluación de los talleres. Para el desarrollo del ejercicio de evaluación del “Dándole vuelta”, se usó la aplicación de *Padlet*®. Para los registros anecdóticos y la sistematización de los talleres se usaron matrices creadas en hojas de *Word*®.

En lo que concierne el objetivo específico 5, la evaluación de la estrategia educativa se recurrió a la aplicación de dos instrumentos. Durante los dos primeros días las participantes del taller realizaron el ejercicio del “Dándole vuelta”. Este ejercicio se proporcionó a través de un *Padlet*® compartido y consiste en escribir algo o grabar una nota vocal, sobre la sesión del taller realizada. Se describe algo que quedó dando vuelta en la cabeza de la persona. La tarea consta de la escritura “visceral” y directa (sin APA) o bien de una grabación vocal de máximo 100 palabras en total. Esta asignación fue subida al enlace de *Padlet*® dado por la persona investigadora.

Para la evaluación final del taller se utilizó un formulario de *Google*® que se envió directamente a los correos de las participantes. Este formulario fue compartido al final de la última sesión.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El principal resultado encontrado fue que, con la implementación del taller, las personas docentes pudieron fortalecer sus prácticas de mediación pedagógica virtual inclusiva, en el marco del Diseño Universal para el Aprendizaje.

A partir del análisis de resultados para el primer objetivo de diagnóstico *Identificar las necesidades de formación en estrategias de mediación pedagógica virtual inclusiva del cuerpo docente de la CEE-UNA*, se determinó la categoría central de mediación pedagógica, con once subcategorías que abarcaron desde las estrategias didácticas y los recursos digitales hasta la educación inclusiva, la accesibilidad virtual y las competencias digitales docentes.

El diagnóstico reveló tres áreas críticas prioritarias: las competencias digitales, las estrategias de mediación pedagógica virtual inclusiva y la aplicación del DUA en entornos virtuales. A partir de estas, se identificaron ocho necesidades formativas específicas: diferenciación en el uso de tecnologías educativas, integración teoría-práctica, optimización de la evaluación digital, presentación de agendas diarias, aplicación del DUA, desarrollo de competencias digitales integrales, fortalecimiento de competencias comunicativas y actitudinales, y fomento de competencias estudiantiles. Estas necesidades resultaron clave para orientar el diseño de la propuesta formativa y se desarrollan en detalle en el apartado de conclusiones.

Se considera que estas áreas eran clave para mejorar la mediación pedagógica en entornos digitales y potenciar una educación inclusiva y transformadora.

Para el segundo objetivo de diagnóstico *Describir las necesidades de formación a partir de lo aplicado o practicado por la persona docente en sus lecciones*, se determinó la categoría: Necesidades de formación docente. Dentro de esta categoría se encontraron dos subcategorías: 1) Tipos de formación; 2) Necesidades de formación del profesorado universitario

La formación continua constituye un pilar fundamental para garantizar la calidad educativa en las instituciones de educación superior. En lo que responde a la subcategoría Tipos de Formación, el análisis reveló que las docentes participantes han accedido a diversas modalidades de formación continua en los últimos dos años, abarcando desde capacitaciones cortas de una hora hasta programas de largo plazo de ochenta horas, en su área disciplinar y también en competencias digitales vinculados a la creación de *Blogs*® o *Wikis*. Las temáticas incluyeron herramientas tecnológicas, estrategias pedagógicas, idiomas y educación inclusiva. Algunas docentes complementaron su formación académica formal, como doctorados, con programas virtuales y charlas.

De los hallazgos se denotó que el factor tiempo incide fuertemente en cuanto a que las agendas y la demanda de compromisos del profesorado requiere que los tipos de formación continua sean diversas, cortas, de diferente duración y modalidad. Posiblemente que sean cursos que se dan en modalidad remota y virtual sobre temáticas que son de interés para el mismo profesorado.

Entre las preferencias expresadas, se destacó también la importancia de contar con recursos formativos breves, interactivos y accesibles en plataformas digitales. Se propuso la creación de un entorno de aprendizaje donde se centralicen recursos y capacitaciones. Se sugirió también el uso de herramientas colaborativas como *Padlet*® o *Genially*® y el desarrollo de estrategias didácticas innovadoras como *podcasts* y *storytelling* digital. Asimismo, algunas docentes expresaron estar interesadas en profundizar las herramientas relacionadas con *Microsoft Office*® como por ejemplo *Power Point*® pero siempre mediante capacitaciones cortas, que permitan la interacción, no de cuarenta horas. También se mencionaron otras plataformas educativas como *Microsoft Teams*® o aplicaciones como *Padlet*® y *Genially*®.

Acá la persona investigadora propuso un tipo de capacitación que se podía dar puntualmente mediante cápsulas informativas orales breves que abarcaran temáticas específicas de interés del profesorado, que pudieran ser compartidas por *WhatsApp*®. Por último, se propusieron capacitaciones remotas de dos horas mensuales.

En lo que incumbe las necesidades formativas del profesorado se identificaron varias áreas prioritarias para la formación de este: las herramientas tecnológicas y plataformas virtuales ya mencionadas, se sugirió abordarlas con un enfoque basado en la accesibilidad y la creatividad.

Para las estrategias didácticas innovadoras se destacó la necesidad de explorar metodologías como la gamificación, el *storytelling* digital y el uso de *podcasts* para enriquecer la enseñanza y la evaluación formativa.

Por último, se enfatizó la importancia de incluir pausas activas y actividades de movimiento en las clases sincrónicas remotas que pudieran promover la participación estudiantil.

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL TALLER

Como respuesta a las necesidades identificadas en el diagnóstico y para alcanzar el objetivo específico 3, se diseñó un taller formativo de seis horas distribuido en dos sesiones de tres horas cada una. Este debía presentar estrategias innovadoras como el *storytelling* digital y la gamificación, incorporando metodologías prácticas para garantizar un aprendizaje activo. Asimismo, se planteó la creación de un sistema digital de recursos educativos accesibles, alineado con los principios de flexibilidad y aprendizaje permanente propuestos por la UNESCO (2019, p.101) para la educación en el presente y en el futuro. A decir:

- La creación y adaptación permanente de programas de formación en respuesta a las necesidades de las personas profesionales.
- El funcionamiento de un espacio o sistema para el aprendizaje permanente con flexibilidad en los tiempos y rutas de formación profesional y post profesional.
- La renovación didáctica y de métodos y medios para el aprendizaje en base al desarrollo de la pedagogía.
- La elaboración de materiales didácticos consistentes con los nuevos enfoques didácticos dirigidos al estudiantado.

Se infiere que la formación continua del profesorado garantiza la calidad de la educación de una institución. La misma debe investigar continuamente sobre las necesidades de formación continua del profesorado teniendo en cuenta las necesidades del cuerpo docente, sus intereses, horarios de trabajo, el momento histórico que se vive, además de los nuevos lenguajes y modalidades educativas que ofrece la tecnología.

Para conseguir el objetivo específico 4, se desarrolló el taller en la primera semana de diciembre del 2022 en horas de la tarde. En este tiempo las docentes contaron con disponibilidad para la capacitación en cuanto ya habían terminado sus clases del segundo ciclo.

El objetivo del taller fue fortalecer la mediación pedagógica virtual inclusiva, adaptando el diseño inicial para abordar limitaciones de tiempo y asegurar la participación activa del personal docente. Sus objetivos específicos educativos fueron:

- Fortalecer la mediación pedagógica virtual inclusiva del profesorado.

- Explorar estrategias pedagógicas virtuales participativas (*storytelling digital*, *podcasts*, *gamificación*).
- Profundizar conocimientos sobre herramientas digitales y su potencial inclusivo.

Para el objetivo 1 del taller se crearon cápsulas informativas orales, avatares, actividades rompe hielo, agendas virtuales interactivas, infografías y vídeos.

En cuanto al objetivo 2 del taller se presentaron las estrategias del *storytelling digital*, del podcast y de la gamificación. Asimismo, se co-crearon narraciones digitales para futuros podcast de la carrera y un ejercicio de evaluación: el Dándole vuelta.

En lo que concierne el objetivo 3 del taller se crearon nuevas cápsulas informativa, otra agenda virtual, nuevas actividades rompe hielo y presentaciones interactivas. Por último, se creó un banco de recursos y un instrumento de evaluación: un formulario de *Google*®.

En la primera sesión se abordaron conceptos clave relacionados con la mediación pedagógica, el uso del lenguaje en entornos virtuales, y herramientas digitales inclusivas como *storytelling digital*, *podcasts* y *gamificación*. La segunda sesión incluyó ejercicios prácticos, como la creación de avatares y cápsulas narrativas orales. Además, se emplearon recursos tecnológicos como *PowerPoint*®, *Canva*® y *Genially*®, enfatizando en la accesibilidad digital. La evaluación se realizó mediante instrumentos participativos y un formulario de evaluación final.

En resumen, se profundizaron conceptos claves como la mediación pedagógica (Calvo, 2021), remediación tecno-pedagógica (De Pablos, 2018), y la Competencia Digital Docente (Castro y Artavia, 2020). También se exploraron herramientas inclusivas, estrategias innovadoras como el *storytelling digital*, y los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) aplicados a recursos educativos y plataformas digitales.

La estrategia educativa incluyó recursos innovadores como las cápsulas narrativas orales, infografías y actividades prácticas.

La misma se centró en tres técnicas clave, como el *Storytelling digital*: utilizado para captar la atención y mejorar la retención de información mediante narrativas atractivas. La cápsula

informativa oral: breves presentaciones que transmiten información esencial de manera clara y concisa (se anexa un ejemplo a pie de página¹. Cápsula informativa sobre el concepto de mediación pedagógica y re-mediación). Por último, la gamificación: o la incorporación de elementos de juego para aumentar la motivación y el compromiso del estudiantado CEE-UNA.

El taller incorporó actividades interactivas, como juegos, actividades colaborativas y reflexivas. La falta de tiempo del profesorado condicionó el diseño y la programación del taller. Para optimizar el tiempo se implementaron cápsulas narrativas orales y otros recursos interactivos enviados previamente a los encuentros. La modalidad sincrónica remota permitió una experiencia colaborativa, adaptada a las necesidades del grupo, fomentando el aprendizaje conjunto y el uso de herramientas inclusivas.

En suma, la estrategia educativa permitió al profesorado CEE explorar y aplicar nuevas herramientas y metodologías, fortaleciendo su competencia digital, mejorando la inclusión en entornos virtuales de aprendizaje. El enfoque participativo y colaborativo destacó como elemento clave para el éxito de la capacitación.

Para lograr el objetivo específico 5 de la investigación, la evaluación del taller se realizó mediante el ejercicio del “Dándole vuelta” y un formulario final. En general, las actividades y recursos fueron valorados positivamente. Una participante destacó: “El contenido es excelente [...] buscar formas de divulgarlo permitiría mayor alcance” (evaluación anónima).

Sin embargo, se identificó la necesidad de más tiempo para trabajar en la accesibilidad en los Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA). Esto evidencia la importancia de dedicar sesiones específicas a explorar herramientas digitales y fortalecer las Competencias Digitales Docentes (CDD).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los hallazgos revelan que, a pesar de no ser personas nativas digitales, las docentes de la CEE poseen un elevado interés en aprender, innovar y colaborar para mejorar sus prácticas

¹ Ejemplo de remediación tecno-pedagógica, o de una cápsula informativa oral:
<https://drive.google.com/file/d/1y64cQb5LR8-tMAuz8lfpvc-gtgVAtTva/view?usp=sharing>

pedagógicas. Asimismo, se evidencia que la formación conjunta entre colegas favorece un ambiente de confianza y aprendizaje adaptado al ritmo de las participantes, lo que minimiza temores relacionados con la tecnología.

Para el Objetivo Específico 1, orientado a identificar las necesidades de formación en mediación pedagógica virtual inclusiva del profesorado de la CEE-UNA, el análisis evidenció que la mediación pedagógica es esencial para el aprendizaje, ya que combina creatividad docente y uso estratégico de recursos tecnológicos que promueven interés y participación.

Asimismo, las estrategias de mediación deben promover la horizontalidad y una comunicación asertiva participativa constante. Además, deben centrarse en una mediación efectiva del contenido mediante el uso de herramientas tecnológicas, como *WhatsApp*®, *Genially*® y *Audacity*®, para presentar conceptos clave de manera interactiva y atractiva a través de plataformas educativas como *Zoom*® o *Microsoft Teams*® que facilitan la accesibilidad. De este modo, la mediación pedagógica virtual debe ser pensada de forma situada, según los intereses y necesidades del cuerpo docente CEE, utilizando estrategias innovadoras, como el *storytelling* y el podcast, que potencian la creatividad, la participación y la colaboración.

Estas estrategias motivaron significativamente al profesorado de la CEE. Este logro se vincula con el principio del DUA de involucrar a todos los actores y actrices en el proceso de aprendizaje, lo que asegura un entorno educativo más inclusivo, colaborativo y enriquecedor.

Por otro lado, las estrategias de mediación deben pensarse para momentos distintos que abarcan no solo el durante de la clase sincrónica, sino también el antes y después de ella. También se afirma que las estrategias deben ser planeadas según los principios del DUA (la representación, la acción y expresión, y la motivación), y ser presentadas mediante el uso de un lenguaje inclusivo tanto escrito como oral.

Las estrategias didácticas, planificadas con base en un diagnóstico previo, incorporaron herramientas como *storytelling* digital, cápsulas informativas orales y gamificación, lo cual

favoreció la inclusión, la accesibilidad y el desarrollo de competencias digitales docentes. Asimismo, las técnicas y actividades expositivas, lúdicas y narrativas demostraron que la modalidad remota puede reproducir e innovar prácticas presenciales, generando ambientes seguros y colaborativos.

Cabe recalcar que, las estrategias didácticas abordadas en el taller, demostraron ser herramientas valiosas para fomentar la colaboración y participación en los procesos de aprendizaje. Además, estas estrategias promovieron el desarrollo de las Competencias Digitales Docentes (CDD) entre los participantes. En particular el *storytelling* digital y la cápsula informativa oral destacaron por su capacidad para reforzar la inclusión y accesibilidad en la mediación pedagógica. Estas herramientas permitieron presentar contenidos educativos mediante diversos formatos: texto, narraciones orales, imágenes y criptogramas. Esta diversidad de representación se alinea con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), permitiendo el acceso equitativo a la información.

Aunque estas estrategias son adaptaciones modernas de formas tradicionales, como el arte de contar historias, la radio y los juegos, su implementación representó una forma innovadora de transmitir y construir conocimiento. En el contexto del taller, su aplicación no solo rescató elementos culturales y comunicativos, sino que también impulsó nuevas formas de interacción pedagógica.

El uso de estrategias como el *storytelling* digital permitió explorar no solo contenidos educativos, sino también historias de vida de las docentes. Este enfoque fortaleció el acto comunicativo y creativo, pilares fundamentales de la mediación pedagógica. De esta forma, se promovió un aprendizaje significativo y contextualizado.

En suma, las estrategias presentadas en el taller no solo contribuyeron al fortalecimiento de las CDD, sino que también redefinieron las posibilidades de la mediación pedagógica inclusiva, promoviendo la innovación educativa a través de recursos creativos, accesibles y colaborativos. Se deriva que, los principios del DUA, aplicados a las remediaciones tecnológicas (*storytelling*, Podcast y Gamificación) se perciben como el corazón de este estudio, evidenciando el potencial aplicativo de los principios del enfoque DUA a las

aplicaciones de la *Web 2.0*. También, se enfatiza que el enfoque educativo del aprender haciendo es la clave para que el profesorado CEE realice sus capacitaciones.

Para el objetivo específico 2 asociado a describir las necesidades de formación a partir de lo aplicado o practicado por la persona docente en sus lecciones, se concluye que: la estrategia educativa implementada fortaleció la formación permanente del profesorado CEE en mediación pedagógica virtual inclusiva. El taller diseñado a la medida de sus necesidades contribuyó significativamente a consolidar estrategias en el marco del DUA y, al ser desarrollado en modalidad sincrónica remota, permitió atender la limitación de tiempo del profesorado.

En cuanto a las necesidades de formación del profesorado CEE, el carácter dinámico de la educación exige docentes en constante actualización. El profesorado CEE manifestó la necesidad de formarse de manera continua en mediación pedagógica virtual inclusiva y competencias digitales docentes (CDD), así como en espacios seguros para expresar dudas y explorar estrategias innovadoras. Asimismo, señaló la importancia de contar con tiempos específicos para la capacitación, ya sea entre colegas o con especialistas externos, y que los formatos de formación se adapten a su disponibilidad. Finalmente, se reafirma que el enfoque del *aprender haciendo* resulta clave para potenciar estas instancias de desarrollo profesional.

Para el objetivo específico 3 asociado a diseñar una propuesta de formación para el equipo de docentes de la CEE-UNA que fortalezca las estrategias de mediación pedagógica virtual inclusiva y que motive la participación del estudiantado, se concluye que es muy positivo propiciar la capacitación en modalidad remota sincrónica de forma constante, presentando estrategias de mediación pedagógicas que generen asombro. De la misma forma, se deben crear actividades apoyadas en recursos didácticos digitales los cuales, facilitan la inclusión, la participación o la colaboración.

Por otro lado, las personas el análisis evidenció que docentes de la CEE necesitan capacitarse en temáticas muy específicas de su propia área, con lo cual sería provechoso que se pudieran crear espacios de formación continua dirigidos exclusivamente a esta población a realizar entre las mismas personas docentes o bien con invitados especialistas en las temáticas de interés.

Por último, se concluye que es positivo proporcionar capacitaciones continuas mensuales (una o dos al mes), dadas en la modalidad sincrónica remota, dirigidas exclusivamente al mismo grupo, de la duración máxima de dos horas cada una.

En lo que incumbe el objetivo 4: *Implementar la propuesta de formación diseñada para el fortalecimiento de las estrategias de mediación pedagógica virtual inclusiva, con las personas docentes de la CEE-UNA*, la experiencia confirmó que es posible desarrollar procesos formativos efectivos aun cuando el profesorado enfrenta limitaciones significativas de tiempo. El envío previo de cápsulas narrativas orales y el uso de recursos interactivos durante el taller demostraron ser estrategias eficaces para optimizar los tiempos disponibles. Asimismo, se constató que el profesorado CEE cuenta con los recursos tecnológicos básicos necesarios para la modalidad sincrónica remota, aunque se recomienda la adquisición de licencias de herramientas como Genially® para ampliar las posibilidades de mediación pedagógica inclusiva.

En lo que concierne el objetivo 5: *Evaluar la propuesta de formación desarrollada para fortalecer las estrategias de mediación pedagógica virtual inclusiva practicada por el cuerpo docente de la CEE-UNA*, se concluye que la evaluación del taller fue muy positiva, valorada entre muy bien y excelente.

Las evaluaciones realizadas, tanto comunicativas como formales, permitieron corroborar la pertinencia de la estrategia educativa y el agrado del profesorado hacia los recursos didácticos presentados, valorados por su claridad y creatividad, así como por su potencial de uso con el estudiantado de la CEE. Se destacó la utilidad de estrategias como el *storytelling* digital y las cápsulas informativas orales, aunque algunas personas expresaron la necesidad de contar con más tiempo para la creación conjunta de estos recursos. Asimismo, se sugirió dedicar menos espacio a la explicación de plataformas educativas y ampliar la duración del taller para fortalecer la construcción colaborativa de guiones, narrativas digitales y actividades de gamificación.

Por lo anterior, y buscando contestar la pregunta problema de esta investigación, se afirma que, la mediación pedagógica virtual inclusiva se compone de más que acciones, recursos didácticos, EVEA, y de actividades organizadas por la persona docente, que permiten el

potenciamiento del aprendizaje, de la creatividad y de la comunicación del profesorado de la CEE. Por ende, el fortalecimiento de la misma, debe implementar estrategias de mediación pedagógicas que generen asombro, curiosidad e interés en la comunidad de aprendizaje para la cual fue creada, logrando tener un impacto significativo. De la misma forma, que puede ser generada e implementada antes, durante y después de la estrategia educativa, apoyándose en recursos inclusivos y accesibles creados gracias al uso de la tecnología. En consideración también del tiempo a disposición del profesorado, garantizando espacios de formación sincrónica y asincrónica para la profundización de contenidos y experimentación de prácticas.

Con base en los resultados obtenidos, se plantean una serie de recomendaciones para seguir fortaleciendo la mediación pedagógica virtual inclusiva. Las mismas son dirigidas tanto al personal docente de la Carrera de Educación Especial (CEE), como a su dirección. Recomendaciones para las personas docentes de la CEE:

1. Democratización de clases: impartir algunas clases en modalidad sincrónica remota y de libre acceso, promoviendo la carrera entre jóvenes y mostrando la calidad del cuerpo docente de la CEE.
2. Capacitación continua: participar en talleres breves organizados por colegas de la CEE o especialistas externos invitados.
3. Producción de recursos digitales: diseñar materiales educativos digitales basados en las estrategias pedagógicas abordadas durante el taller.
4. Práctica e implementación: compartir y aplicar los recursos digitales creados con el estudiantado.
5. Creación de cápsulas informativas: grabar sonidos relacionados con contextos educativos para generar seguidamente narraciones orales como material educativo.

A la dirección de la CEE se sugiere:

1. Adquisición de herramientas tecnológicas: Invertir en versiones avanzadas de aplicaciones como *Genially*® y *Pixton*® para enriquecer los recursos pedagógicos. Además, adquirir grabadoras como *Zoom H1* para capturar sonidos que apoyen la creación de narrativas digitales.

2. Formación continua: crear programas de capacitación adaptados a las necesidades del profesorado, considerando talleres y cursos en línea breves.
3. Espacios de socialización y colaboración: promover reuniones informales para compartir buenas prácticas sobre mediación pedagógica inclusiva.
4. Alianzas interinstitucionales: establecer colaboraciones con otras universidades nacionales e internacionales para organizar clases compartidas, talleres conjuntos y cursos especializados.
5. Promoción de la CEE: difundir la carrera en colegios mediante actividades sincrónicas remotas abiertas para personas jóvenes interesadas.

Estas recomendaciones subrayan la importancia de la formación continua, la colaboración y el uso estratégico de herramientas tecnológicas para fomentar una mediación pedagógica inclusiva y de calidad. Además, enfatizan la necesidad de visibilizar la CEE y su potencial educativo.

Se cierra este artículo evidenciando que este taller se limitó a la población de las personas docentes de la CEE, sin embargo, se considera que la estrategia educativa implementada pueda ser aplicada a otras carreras de la UNA para fortalecer la mediación pedagógica virtual inclusiva en los procesos de aprendizaje.

Referencias

- Alba-Pastor, C. (2018). Diseño Universal para el Aprendizaje un modelo didáctico para proporcionar oportunidades de aprender a todos los estudiantes. *Padres y Maestros/Journal of Parents and Teachers*, (374), 21-27.
- Alzate-Ortiz, F. y Castañeda-Patiño, J. (2020). Mediación pedagógica: Clave de una educación humanizante y transformadora. Una mirada desde la estética y la comunicación. *Revista Electrónica Educare*, 24(1), 1-14. <https://doi.org/10.15359/ree.24-1.21>
- Calvo, L. (2021). La mediación pedagógica en entornos virtuales en el sistema educativo costarricense. *Revista Estudios* (43). 1-25. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/article/view/49348>
- Campos, J. (2020). *Cómo hacer un trabajo final de graduación*. San José: EUNED.
- Caneva, C. (2019). Polyvalence des usages des TIC par les futurs enseignants au Costa Rica. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire International*

- Journal of Technologies in Higher Education- RTPUIJTHER*. 15(3). 16-33.
<https://www.ritpu.ca/img/pdf/ritpu-2018-v15n3-02.pdf>
- Castro-Granados, A., & Artavia-Díaz, K.Y. (2020). Competencias digitales docentes: un acercamiento inicial. *Revista Electrónica Calidad En La Educación Superior*, 11(1), 47–80. <https://doi.org/10.22458/caes.v11i1.2932> Center of Applied Special Technologies (CAST). (2022). *Quienes somos*. https://www.carreras.una.ac.cr/educacion-especial/#Informacion_contacto
- Castillo, L. y Cabrera, S. (2021). La educación virtual implementada por la pandemia de la COVID-19 y el derecho a la educación superior. *Revista Jurídica Crítica Y Derecho*, 2(3),44–56.
<https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/criticayderecho/article/view/3188>
- Castro, A. y Artavia, K. (2020). Competencias digitales docentes: un acercamiento inicial. *Revista Electrónica Calidad En La Educación Superior*, 11(1), 47 - 80.
<https://doi.org/10.22458/caes.v11i1.2932>
- Cerdas, V., González, G., Salas, S. E., y Villalobos, V. (2022). Presencialidad remota desde la perspectiva estudiantil y docente: un análisis de la División de Educación para el Trabajo de la Universidad Nacional, Costa Rica. *Innovaciones Educativas*, 24(36), 101 - 116. <https://revistas.uned.ac.cr/index.php/innovaciones/article/view/3612>
- Consejo Nacional de Rectores [CONARE]. (2021). *Guía para la Creación de Contenidos Digitales Accesibles*. San José, Costa Rica.
- Costa Rica, Asamblea Legislativa. (29 de mayo, 1996). *Ley de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad: Ley N° 7600*.
<http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/leyigualdaddeoportunidades.pdf>
- De Pablos, J. (2018). Las tecnologías digitales y su impacto en la Universidad. Las nuevas mediaciones. *RIED*, 21(2), pp.83-95, jul. 2018. ISSN 1390-3306. Doi <https://doi.org/10.5944/ried.21.2.20733>
- Engen, B. (2019). Comprendiendo los aspectos culturales y sociales de las competencias digitales docentes. *Comunicar*, 61, 9-19. doi: <https://doi.org/10.3916/C61-2019-01>
- Fontana Hernández, A. (2019). Barreras en la formación universitaria: la experiencia del estudiantado con discapacidad en la Universidad Nacional, Costa Rica. *Revista de Educación Inclusiva*, 12(1), 31-50. <https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/20803>
- Guevara, K. (2020). *Recomendaciones sobre educación en emergencias para apoyar a las comunidades más vulnerables de América Latina y el Caribe en el aprendizaje continuo durante COVID-19*. <https://www.unicef.org/lac/media/19806/file>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). (2008). *Estándares TIC para la Formación Inicial Docente: Una propuesta en el contexto Chileno*. Santiago: © Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de

- Educación de Chile (ENLACES) en colaboración con UNESCO, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago). <http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163149s.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2009). Directrices sobre políticas de inclusión en la educación. <http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849s.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). (2019). DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO XXI: VISIÓN y ACCIÓN. *Revista Educación Superior Y Sociedad (ESS)*, 9(2),97-113. <https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/171>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). (2022). *Enfoque por competencias*. <http://www.ibe.unesco.org/es/temas/enfoque-por-competencias>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). (2019). *Marco de competencias de los docentes en materia de TIC elaborado por la UNESCO*. Francia: UNESCO.
- Otero Escobar, A. D. (2018). Plataformas Virtuales de Aprendizaje en la Educación Superior. *Interconectando Saberes*, (4), 83–100. <https://is.uv.mx/index.php/IS/article/view/2545>
- Piza Burgos, N. D., Amaiquema Márquez, F. A., & Beltrán Baquerizo, G. (2019). Métodos y técnicas en la investigación cualitativa. Algunas precisiones necesarias. *Revista Conrado*, 15(70), 455-459. <http://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado>
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., [versión 23.5 en línea]. <<https://dle.rae.es/m%C3%A9todo?m=form>> [19 de diciembre del 2022].
- Segura, M.A. y Quirós, M. (2019). Desde el Diseño Universal para el Aprendizaje: el estudiantado al aprender se evalúa y al evaluar le aprende. *Revista Educación*, 10(1), 125–159. doi: <https://doi.org/doi:10.15517/revedu.v43i1.28449>
- Sepúlveda, P. (31 de marzo de 2021). El dilema de clases online con pantalla en negro: ¿Por qué los estudiantes no encienden sus cámaras? *Latereca.com*. <https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/el-dilema-de-clases-on-line-con-pantalla-en-negro-por-que-los-estudiantes-no-encienden-sus-cameras/RZQG2KEN6JHOFIVZETXROFBHW4/>
- Universidad Nacional (UNAb). (2022). *Educación Especial*. https://www.carreras.una.ac.cr/educacion-especial/#Informacion_contacto